

DISPARIDADES INTERSECCIONAIS NA OFERTA DE MÉTODOS PARA ALÍVIO DA DOR DURANTE O TRABALHO DE PARTO EM MULHERES BRASILEIRAS

DOI: 10.5281/zenodo.14829436

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant¹
GUALBERTO, Gécica Teixeira²
FERNANDES, Ana Carolina Rola³
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁴
SILVA, Livia Moreira⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Estimar a frequência da oferta dos métodos para alívio da dor intraparto entre mulheres brasileiras segundo indicadores da interseccionalidade (raça/cor e renda). **Método:** Estudo transversal e descritivo, de caráter quantitativo com dados de mulheres que relataram parto vaginal nos últimos dois anos anteriores à Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estatística descritiva foi usada durante as análises. O inquérito foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, em agosto de 2019, sob o parecer nº 3.529.376. **Resultados:** Analisou-se que foi oferecido algum método para alívio da dor intraparto à 91% das mulheres negras de baixa renda que participaram do estudo, no entanto, apenas 27,8% fizeram uso. Dentre os tipos de métodos para alívio da dor ofertados, observou-se que 49,8% relataram a anestesia, 37,5% relataram o uso de outros medicamentos, 5,3% relataram o uso de algum método não farmacológico e 7,3% não responderam. Em contrapartida, em relação às outras mulheres, à 91,5% foi oferecido algum método para analgesia, no entanto, 37,2% fizeram uso. Dentre os tipos de métodos de analgesia utilizados, observou-se que 56,3% referiram a anestesia, 30,5% outros medicamentos, 8,4% relataram o uso de métodos não farmacológicos e 4,8% não responderam. **Conclusões:** Os métodos para alívio da dor intraparto foram menos oferecidos e utilizados pelas mulheres negras com baixa renda. Ademais, observou-se maior prevalência da utilização de métodos farmacológicos nos dois grupos, evidenciando a necessidade de estratégias para oportunizar o acesso e ampliar a utilização de métodos não farmacológicos.

Fontes de financiamento: PIBIC-UFV / CNPq

Conflito de interesse: Não existe.

Descritores: Analgesia; Trabalho de Parto; Saúde das mulheres; Interseccionalidade; Saúde Pública.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintao@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.crola@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.mmoreira@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁶ Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilapassos@ufv.br